

DTA-PUHETEHTÄVIEN ARVIOINTIKRITEERIT

	YLEINEN TAITOTASO (suullinen tuottaminen)	Laajuus	Tarkkuus	Sujuvuus	Ääntäminen
Alle A1	Pystyy kertomaan itsestään ja päivittäisistä rutiineista käyttäen lyhyitä, ulkoa opittuja ilmaisuja.	Osaa käyttää yksittäisiä sanoja ja perusfraaseja kertoessaan perustietoja itsestään (esim. nimi, ikä, perhe). Pystyy käyttämään muutamaa perusadjektiivia kertoakseen tunteuksistaan.	Pystyy käyttämään joitain hyvin yksinkertaisia ulkoa opittuja kielioppi- ja lauserakenteita.	Pystyy käyttämään joitain lyhyitä, yksittäisiä, harjoiteltuja ilmaisuja, mutta tarvitsee valmistautumis- ja miettimisaikaa. Puheessa on paljon pitkiä taukoja, toistoja ja katkoksia.	Osaa tuottaa ymmärrettävästi hyvin rajallisen määrän kaikkein tavallisimpia äänteitä ja ilmauksia.
A1	Osaa kertoa jokapäiväisestä elämästä yksinkertaisella tavalla käyttäen yksinkertaisia perusfraaseja ja -sanastoa.	Osaa perustason yksinkertaisia ilmaisuja, jotka liittyvät henkilökohtaisiin tietoihin ja konkreettisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Osaa kuvailla itseään, mitä tekee ja missä asuu.	Osaa muutamia yksinkertaisia perustason kielioppi- ja lauserakenteita.	Pystyy käyttämään lyhyitä, yksittäisiä ilmaisuja. Pitää paljon taukoja etsiäkseen sanoja, miettiäkseen vähemmän tuttuja ilmaisuja ja korjatakseen sanomaansa.	Puhekumppani, joka on tottunut asioimaan kyseisen kieliryhmän puhujien kanssa, pystyy jonkin verran ponnistellen ymmärtämään puhujan esittämiä ulkoa opeteltuja sanoja ja ilmauksia. Osaa toistaa rajatun määrän äänteitä oikein sekä tuottaa yksinkertaisten, tuttujen sanojen ja fraasien painotuksen oikein.
A1 > A2: Puhe on yhtäjaksoisempaa. Puheessa on enemmän sisältöä. Puhuja yrittää aktiivisemmin tuottaa puhetta.					

	YLEINEN TAITOTASO (suullinen tuottaminen)	Laajuus	Tarkkuus	Sujuvuus	Ääntäminen
A2	Osaa kertoa yksinkertaisista ja rutiininomaisista asioista, jotka liittyvät tuttuihin arkisiin tilanteisiin.	Osaa kertoa perheestä, asumisesta, koulutustaustasta ja työtilanteesta. Osaa kuvailla yksinkertaisella tavalla ihmisiä, paikkoja ja esineitä. Osaa kertoa omista harrastuksista ja niihin liittyen, mitä osaa tehdä. Osaa kertoa lyhyesti viikonloppu- tai lomasuunnitelmista.	Osaa käyttää peruslauseita ja käyttää joitakin yksinkertaisia rakenteita oikein, mutta tekee edelleen jatkuvasti virheitä perusasioissa.	Pystyy muodostamaan lauseita tutuista aiheista lyhyissä puheenvuoroissa ja keskusteluissa, vaikka epäröinti ja väärät aloitukset ovat hyvin tavallisia.	Ääntäminen on yleensä tarpeeksi selkeää ollakseen ymmärrettävää, mutta puhekumppanit joutuvat aika ajoin pyytämään toistoa. Muut puhujan osaamat kielet vaikuttavat vahvasti painotukseen, rytmiin ja intonaatioon, mikä saattaa vaikuttaa ymmärrettävyyteen ja vaatia yhteistyötä keskustelukumppaneilta. Tuttujen sanojen ääntäminen on kuitenkin selkeää.
A2+	Pystyy kertomaan sekä vaihtamaan ajatuksia ja tietoa tutuista aiheista ennakoitavissa olevissa jokapäiväisissä tilanteissa.	Osaa kuvailla ja vertailla yksinkertaisesti esim. ihmisiä, paikkoja, työtä tai opiskelukokemusta. Osaa kuvailla lyhyesti suunnitelmia ja menneitä tapahtumia. Osaa selittää, mistä pitää tai mistä ei pidä jossakin asiassa.	Käyttää peruslauseita ja monia yksinkertaisia kielioppirakenteita oikein, mutta tekee niissä edelleen virheitä.	Pystyy ilmaisemaan itseään ymmärrettävästi lyhyissä puheenvuoroissa, vaikka tauot, väärät aloitukset ja uudelleenmuotoilut ovat vielä yleisiä.	Ääntäminen on useimmiten ymmärrettävää, vaikka vieras korostus on ilmeistä ja ääntämisessä esiintyy haasteita.

A2 > B1:

Pystyy olemaan aloitteellinen ja tuottamaan ymmärrettävää puhetta itsenäisesti. Pystyy argumentoimaan ja perustelevaan näkemyksiään yksityiskohtaisemmin. Kielenkäyttötilanteiden kirjo on laajempi.

	YLEINEN TAITOTASO (suullinen tuottaminen)	Laajuus	Tarkkuus	Sujuvuus	Ääntäminen
B1	Pystyy kertomaan tutuista, itseään kiinnostavista tai jokapäiväiseen elämään liittyvistä aiheista (esim. perhe, harrastukset, työ, matkustaminen ja ajankohtaiset tapahtumat).	Osaa suhteellisen sujuvasti kertoa todellisista tai kuvitteellisista tapahtumista. Pystyy kertomaan myös joitain yksityiskohtia.	Käyttää melko virheettömästi tavallisia, vakiintuneita ilmauksia ja kielioppirakenteita, kun ne liittyvät helposti ennakoitaviin tilanteisiin.	Pystyy tuottamaan yhtämittaista ymmärrettävää puhetta. Tauot, jotka johtuvat kielioppirakenteen ja sanaston suunnittelusta sekä oman tuotoksen korjauksista, ovat kuitenkin yleisiä etenkin pitkäköissä vapaan tuottamisen jaksoissa.	Ääntäminen on yleensä ymmärrettävää. Intonaatio ja painotus ovat lähellä kohdekieltä niin lause- kuin sanatasolla. Vieraaseen korostukseen kuitenkin yleensä vaikuttavat muut puhujan osaamat kielet.
B2	Pystyy tuottamaan selkeitä, yksityiskohtia sisältäviä kuvauksia ja esityksiä hyvinkin erilaisista itselleen mielenkiintoisista aiheista sekä laajentamaan niiden keskeisiä ajatuksia ja tukemaan niitä lisäseikoilla ja sopivilla esimerkeillä.	Kielellisen ilmaisuvaramon laajuus tekee mahdolliseksi esittää selkeitä kuvauksia ja ilmaista näkökantoja tavallisiin aiheisiin ilman että puhujan havaittavasti tarvitsee juurikaan hakea sanoja. Käyttää jonkin verran monimutkaisia lauserakenteita.	Hallitsee kieliopin melko hyvin. Ei tee virheitä, jotka aiheuttavat väärinkäsityksiä, ja pystyy korjaamaan useimmat virheensä.	Pystyy tuottamaan yhtämittaista puhetta melko sujuvasti, vaikka voikin epäröidä etsiessään sopivia lauserakenteita ja ilmauksia. Huomattavan pitkät tauot ovat harvinaisia.	Osaa yleensä käyttää asianmukaista intonaatiota, painottaa oikein ja ääntää yksittäisiä äänneitä selkeästi. Muut puhutut kielet vaikuttavat yleensä vieraaseen korostukseen, mutta sillä on vähän tai ei lainkaan vaikutusta ymmärrettävyyteen.
Ylittää B2-tason osaamisen.					

Muokattu seuraavista lähteistä:

CEFR Companion volume, 2020: <https://rm.coe.int/common-european-framework-of-reference-for-languages-learning-teaching/16809ea0d4>

- Yleinen taitotaso: Overall oral production, 62 & Overall oral interaction, 72
- Laajuus: Sustained monologue: describing experience, 63 & General linguistic range, 130
- Tarkkuus: Grammatical accuracy, 132
- Sujuvuus: Fluency, 142
- Ääntäminen: Phonological control, 135

Kotoutumiskoulutuksen päättötestin kriteerit: Kuvaukset taitotasolta toiselle siirryttäessä.

OPH Kielitaidon tasojen kuvausasteikko: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf

- Hyödynnetty alle A1-tason sujuvuuden ja ääntämisen kuvauksissa sekä A2+-tason tarkkuuden ja ääntämisen kuvauksissa.